

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРАВ В СИСТЕМЕ ПРАВ И СВОБОД НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Джавакова Каринэ

начальник кафедры Государственно-правовых дисциплин и обеспечения
прав человека Академии МВД Республики Узбекистан, доктор
философских наук, профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19183016>

Сегодня, когда в мире формируется единое информационное общество, которое не знает границ, вовлекая в процесс общения самые широкие массы, право на информацию является одним из ключевых прав, которое позволяет принимать участие в жизни государства, получать информацию о деятельности государственных органов и является частью общей свободы информации. Право на информацию – это одно из важнейших прав в системе прав и свобод, так как вся наша жизнедеятельность построена на знании, и чем большей информацией мы обладаем, тем больше возможностей открывается для нас.

Не случайно право на свободу слова, на возможность открыто высказывать свою точку зрения, на свободу получения и распространения информации зафиксировано в ряде международных документов. Так, *Всеобщая декларация прав человека* определяет, что «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ»¹. Право на свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию содержат положения *Международного пакта о гражданских и политических правах*, который был принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года: «1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. 2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору. 3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями,

¹ См.: Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года Ст.19

которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения»². Если обратимся к *Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года*, то видим, что здесь отражено осуждение всякой пропаганды и всех организаций, основанных на идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 4 настоящей Конвенции³.

Проанализировав *Парижскую хартию для новой Европы (Итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Париже) 21 ноября 1990 года*, можем увидеть и в данном документе акцент на эту категорию прав человека – «В соответствии с нашими обязательствами по СБСЕ мы подчеркиваем, что свободное передвижение наших граждан и контакты между ними, а также свободный поток информации и идей имеют важнейшее значение для сохранения и развития свободных обществ и процветающих культур. Мы приветствуем развитие туризма и расширение поездок граждан наших стран друг к другу».

Важно при этом подчеркнуть, что ряд международных документов не только закрепляет и определяет права граждан в области свободы получения и распространения информации, но и налагает особые обязанности и особую ответственность в их осуществлении, отмечая при этом некоторые ограничения, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми. Поэтому бесспорно, что для реализации такого рода прав, которые являются главнейшим инструментом построения справедливого гражданского общества, - в

² Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.

³ Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года, Ст.4.

каждом государстве должна быть сформирована правовая основа. Узбекистан здесь не исключение.

В Узбекистане создана прочная правовая база для обеспечения свободы слова и информации, а также развития СМИ, совершенствования правовых основ деятельности и защиты профессиональных прав журналистов. Учитывая, что либерализация информационной сферы и ее развитие являются приоритетными задачами в строительстве Нового Узбекистана, после конституционной реформы статьи, посвященные данным правам, были существенно расширены. Так, в статье 33 Конституции Республики Узбекистан отмечено, что каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию. Государство создает условия для обеспечения доступа к всемирной информационной сети Интернет. Ограничение права на поиск, получение и распространение информации допускается только в соответствии с законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, а также предотвращения разглашения государственных секретов или иной охраняемой законом тайны.

При этом Глава XV «Средства массовой информации» содержит статьи, в которых определено, что «Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Государство гарантирует свободу деятельности средств массовой информации, реализацию ими права на поиск, получение, использование и распространение информации. Средства массовой информации несут ответственность за достоверность предоставляемой ими информации»⁴. При этом «Цензура не допускается. Воспрепятствование деятельности или вмешательство в деятельность средств массовой информации влечет ответственность в соответствии с законом»⁵. По словам Главы государства «обеспечение свободы слова, права на получение и распространение информации, является неотъемлемой частью Стратегии развития Узбекистана»⁶.

⁴ Конституция Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241) Ст. 81

⁵ Конституция Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241) Статья 82.

⁶ Президент: «Если не удовлетворять спрос на новости и аналитику, это будут делать другие» 13 января 2024, [Политика](#)

Вместе с тем, в Узбекистане принято более 20 законов, среди них - «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», «О средствах массовой информации», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «Об информатизации» и т.д. Важно, что наличие прямых законов, регулирующих деятельность СМИ, создает целостную систему нормативно-правовых актов, обеспечивает правовую определенность в отношении в сфере и способствует реальному обеспечению свободы СМИ. В целях либерализации деятельности СМИ и обеспечения прав журналистов 18 апреля 2018 года были внесены изменения и дополнения в законы «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста». В частности, веб-сайты были определены как СМИ, созданы механизмы поддержки СМИ со стороны государства (предоставление льгот по налогам, другим обязательным платежам и тарифам, преференций, государственных субсидий, грантов и социальных заказов, а также социальная поддержка работников редакций).

Для совершенствования системы государственной поддержки информационной сферы, ускоренного развития медиа-рынка страны, обеспечения открытости деятельности государственных органов и иных организаций, повышения качества производства книжной и иной печатной продукции Указом Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2019 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию информационной сферы и массовых коммуникаций», образовано *Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан на базе Узбекского агентства по печати и информации*. Данное ведомство является ключевым государственным органом, отвечающим за формирование и реализацию государственной политики в сфере информации, СМИ, печатного дела, издательств и рекламы, координируя деятельность медиа и обеспечивая прозрачность в этой сфере. Агентством также реализуются системные меры по поддержке СМИ и повышению их потенциала. АИМК регулярно выступает в защиту и поддержку журналистов, блогеров и других творческих сотрудников масс-медиа. Кроме того, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций» от 27 июня 2019 г. для

руководителей и сотрудников информационных служб госорганов устанавливаются повышенные требования и ответственность за своевременное и полноценное освещение ключевых событий и решений в рамках работы своих ведомств, а также оперативное реагирование на запросы журналистов и общественности. Данное постановление обеспечивает открытость госорганов перед народом, их тесное взаимодействие со СМИ, журналистами и блогерами, оперативное и объективное информирование СМИ и общества по актуальным вопросам, а также повышает статус пресс-секретарей до уровня заместителей руководителя ведомства. Также 14 сентября 2019 года в целях повышения значимости общественных организаций в формировании общественного мнения по актуальным вопросам информационной сферы при Парламенте страны образован Общественный совет по вопросам развития информационной сферы и массовых коммуникаций, в состав которого включены представители СМИ, общественных организаций, науки и культуры, депутатского корпуса, независимых экспертов и специалистов, а также других институтов гражданского общества. Кроме того, разработана «Концепция единой государственной информационной политики», которая нацелена на обеспечение конституционного права граждан на свободу слова и доступа к информации, обеспечение конструктивного диалога между государством и гражданским обществом, развитие информационной сферы страны и регулирование информационной деятельности госорганов. В мае 2018 г. Указом Президента Республики Узбекистан создан первый в стране Университет журналистики и массовых коммуникаций. С 2018 учебного года университет открыл двери для студентов. В июне 2022 г. в целях реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы, Президент страны Ш.Мирзиёев подписал Постановление «О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики»⁷ для усиления защиты законных интересов и всесторонней поддержки деятельности средств массовой информации, а также дальнейшего повышения потенциала и конкурентоспособности кадров и развития сферы журналистики.

На сегодняшний день Узбекистан выполнил ряд международных рекомендаций по реализации прав в информационной сфере. Так, при поддержке ЮНЕСКО разработан Кодекс профессиональной этики

⁷ См.: Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики» 27 июня 2022г.// Национальная база данных законодательства, 28.06.2022 г., № 07/22/294/0567

журналистов, исключена уголовная ответственность за клевету и оскорбление, установлена ответственность за распространение ложной информации, определены механизмы поддержки СМИ: упрощены сроки регистрации СМИ, установлены льготы и преференции, государственные субсидии, гранты и социальные заказы и др. С 2016 по 2024 годы количество СМИ в Узбекистане увеличилось с 1514 до 2349. Количество журналов возросло с 309 до 866, телеканалов — с 65 до 89, интернет-изданий — с 395 до 738. Было открыто 6 новых информационных агентств. Согласно оценкам, количество интернет-пользователей за указанный период выросло с 14,7 миллиона в 2017 году до 31 миллиона, или более чем вдвое. Число «активных блогеров» увеличилось с 50 до 1200 (на 2400%). В то же время количество газет сократилось с 691 до 600 (на 15%), а радиостанций — с 35 до 29 (на 25%)⁸.

В «Индексе свободы прессы» за 2025 г. Узбекистан занял 148 место из 180 стран⁹, Правительство принимает меры по усилению роли СМИ и защите журналистов (установление ответственности за незаконное вмешательство и воспрепятствование деятельности СМИ, в том числе за цензуру со стороны должностных лиц, незаконное изъятие материалов и оборудования и др.. Разработан проект Информационного кодекса, который вынесен на общественное обсуждение (<https://regulation.gov.uz/oz/d/72848>). Проект пересматривается с учетом предложений и замечаний общественности¹⁰.

В целом Узбекистан открыт к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с зарубежными странами и международными организациями в сфере обеспечения свободы слова и прессы, нацелен изучать их богатый практический опыт в этой области. В стране взят необратимый курс на обеспечение открытости, свободы слова и информации, а также превращение СМИ в реальную «четвертую власть». При этом для СМИ Узбекистана в современных условиях важнейшей задачей становится не только активно проникать в глобальную информационную систему, но и быть услышанными, уверенно продвигать свое мнение, позицию, представлять и, если возникнет необходимость,

⁸ См.: Ходжаев Асаджон – «Не выдерживают конкуренции». С 2016 года количество газет в Узбекистане сократилось на 15% // «Газета.uz» 25 октября 2024г.

⁹ См.: Индекс свободы прессы 2025 года: Узбекистан сохраняет позиции на фоне глобального ухудшения ситуации.

¹⁰ См.: Четвертый национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к Резолюции 16/21 Совета по правам человека - УЗБЕКИСТАН, - Национальный центр по правам человека Республики Узбекистан, -2024г.

защищать интересы своей страны, народа, национальные идеи. Это означает, что средствам массовой информации следует не только продвигать правдивую и объективную информацию о нашей стране, но и, в определенной степени, противопоставлять ее заведомо предвзятым и тенденциозным сообщениям, появляющимся в тех или иных зарубежных изданиях. В целом, за годы независимости в Узбекистане создана правовая база деятельности СМИ, проделана большая работа и достигнуты значительные результаты в области демократизации и либерализации информационной сферы. Постепенно укореняется убеждение в том, что все возникающие в информационном пространстве спорные вопросы и проблемы должны решаться исключительно в рамках закона, на основе правовых норм. Однако учитывая увеличение случаев распространения ложной и необоснованной информации, вводящей людей в заблуждение, первоочередной задачей сегодня становится оперативное и глубокое аналитическое освещение происходящих в мире событий с учётом национальных интересов Узбекистана. Это во многом зависит от трех важных факторов – *во-первых*, качества подготовки журналистских кадров, обладающих многогранными профессиональными знаниями и навыками, высокими нравственными и интеллектуальными качествами, - *во-вторых*, наполнения информационного пространства качественным и конкурентоспособным национальным контентом и *в-третьих*, от информационной культуры, медиаграмотности нашего населения

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
3. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
4. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики» 27 июня 2022г.// Национальная база данных законодательства, 28.06.2022 г., № 07/22/294/0567
6. Индекс свободы прессы 2025 года: Узбекистан сохраняет позиции на фоне глобального ухудшения ситуации

7. Президент: «Если не удовлетворять спрос на новости и аналитику, это будут делать другие» 13 января 2024
8. Ходжаев А. – «Не выдерживают конкуренции». С 2016 года количество газет в Узбекистане сократилось на 15% // «Газета.uz» 25 октября 2024г.
9. Четвертый национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к Резолюции 16/21 Совета по правам человека. - УЗБЕКИСТАН, - Национальный центр по правам человека Республики Узбекистан, -2024г